

УДК 621.78

ВЫБОР СТАЛЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ УПРОЧНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН

АБДУЛЛАЕВ АБДУМАННОН ХОЛДОРОВИЧ

Алмалыкский государственный технический институт, заместитель декана, доктора философии (PhD) по техническим наукам, Ташкент, Узбекистан

***Аннотация.** В статье, на основе экспериментальных данных, рассматривается технология термической обработки деталей рабочих органов почвообрабатывающих машин и выбор материала с помощью компьютерной программы.*

Самая энергоемкая операция сельскохозяйственного производства, на которую расходуется от 30 до 40 % всей потребляемой в сельском хозяйстве энергии – обработка почвы. Почвообрабатывающие машины работают в условиях абразивного воздействия почвы и пыли. В составе почвы и пыли абразивное воздействие оказывают главным образом частицы кварца. Абразивный износ является самым разрушительным и поэтому ежегодно расходуется большое количество металла для изготовления запасных деталей. Для изготовления таких деталей используют средне и высокоуглеродистые стали 40Г, 45, 65Г, 70Г, Л53, Л65 [1]. С целью повышения износостойкости делались попытки использовать хромистые стали типа ХФ, ХГ, ШХ15, Х6Ф1, Х12Ф1, но не получили ожидаемых результатов, т.к. не окупалась стоимость самого изделия [2].

Выбор сталей и методов упрочнения производится главным образом на основе многолетнего опыта производства и эксплуатации почвообрабатывающих машин.

Указанный недостаток усугубляется в ремонтном производстве из – за недостатка или отсутствия необходимых марок сталей. Любая замена стали или способа упрочнения должны быть обоснованы достаточно длительными испытаниями. В противном случае результаты таких замен будут непредсказуемыми в части износостойкости.

В настоящей работе делается попытка решить следующие задачи:

- повысить износостойкость сталей для рабочих органов почвообрабатывающих машин термической обработкой с предварительной подготовкой структуры по экстремальным режимам,

- установить эмпирические зависимости износостойкости сталей при трении скольжения по незакрепленному абразивному материалу от их структурных параметров. На основе полученных зависимостей разработать компьютерную программу по выбору материалов и способов упрочнения для достижения требуемого уровня износостойкости, т.е. проводить замену марки стали, режимов ее термического упрочнения уже с предсказуемыми результатами в части износостойкости.

Объектами исследований были образцы из сталей Ст5Гпс, 35, 45, 65Г, У8. В качестве эталонного материала использовали техническое железо.

Предварительная термическая обработка может существенно влиять на свойства стали после окончательной термической обработки. Поэтому термическую обработку образцов проводили по следующим режимам:

- предварительная термическая обработка заключалась в проведении нормализации с различных температур нагрева, начиная с обычно принятой для каждой марки стали ($A_{C3} + 30 \div 50$ °С или $A_{C1} + 30 \div 50$ °С), до 1000, 1100, 1150 и 1200 °С,

- завершающая термическая обработка заключалась в проведении повторного нагрева до температур обычно принятых для закалки каждой марки стали, закалочного охлаждения на мартенситную структуру (стали 35, 45, У8 – в воде, 65Г – в масле, Ст5Гпс в 10% растворе NaCl в воде) и последующий отпуск 200 °, 350 °, 450 ° и 600 °С.

Завершающая термическая обработка обеспечивала примерно одинаковый размер зерна аустенита (внутри каждой марки стали), минимальное количество остаточного аустенита, но разный уровень дефектности кристаллического строения α - фазы.

С целью оценки влияния на износостойкость количества перлитной составляющей структуры при минимальном уровне дефектности кристаллического строения α - фазы, часть образцов подвергались полному отжигу по стандартном режимом.

Испытания на изнашивание проводили при трении скольжения по незакрепленному абразивному материалу на установке ПВ - 7 в соответствии с методикой [3]. Абразивным материалом служил кварцевый песок пылевидный, который подавался порциями при помощи дозатора на трущуюся поверхность испытуемого образца и полиуретанового шнека. Выбор установки и способа испытания на абразивное изнашивание объясняется тем, что наши предыдущие исследования обнаружили существование подобия рядов износостойкости при испытаниях на машине ПВ - 7 и полевых испытаниях уплотнителя сошника хлопковой сеялки на полях ряда областей Узбекистана [4]. Происходило совпадение порядка расположения материалов и количественных значений относительной износостойкости, полученных при изнашивании в условиях лабораторных и полевых испытаний. До и после испытаний образец взвешивали на аналитических весах ВЛА - 200г-М, повторяемость опытов равнялась 5.

На тех же образцах определяли параметры структуры: количество перлитной составляющей структуры, плотность дислокаций. Рентгенограммы снимали на установке ДРОН - 2.0, металлографические исследования проводили на микроскопе МИМ - 8М.

Для подсчёта плотности дислокаций использовали соотношения

$$\rho = \frac{\beta^2}{2b^2} \cdot ctg^2 \theta$$

где β - физическая ширина рентгеновской линии,

b - вектор Бюргеса (для ОЦК кристаллов α -железа = 0.25нм),

θ - угол отражения.

У низкоопушенных исследуемых сталей в широких пределах изменялись два параметра: количества углерода в составе мартенсита и уровень плотности дислокаций, и величина износа будет зависеть от параметров структуры по зависимости типа

$$Q = Q_0 - \alpha \Delta \sqrt{\rho} - a(\Delta C)^b; \quad (1)$$

В сталях после закалки и отпуска 350⁰С и выше в достаточно широких пределах изменяются число и размера частиц цементита и уровень плотности дислокаций, и величина износа может быть представлена

$$Q = Q_{0Fe} - \alpha \sqrt{\rho} - K \lambda^{-1} - \xi \% C - \eta \% M \quad (2)$$

где Q_0 - величина износа стали со структурной отпущенного мартенсита при минимальном содержание углерода в стали.

α , a и b - соответствующие коэффициенты и показатель степени.

ΔC - разница между содержанием углерода в исследуемой стали и эталона.

$\Delta \sqrt{\rho}$ - разница между корнем квадратным из плотности дислокаций исследуемой стали и эталона.

Q_{0Fe} - величина износа отожжённого технического железа,

λ - средние расстояние между частичками цементита в отпущенной стали.

Так как в легированной стали при отпуске часть углерода и легирующего элемента может находиться в твердом растворе, то значение % C и % M показывают их наличие в этом растворе. Коэффициент ξ и η были постоянными, коэффициенты α и k были переменными и зависели от температуры отпуска. По экспериментальным данным были установлены интервалы варьирования параметров структуры и их возможных сочетаний в термически

обработанных сталях, которые совместно с соотношениями (1) и (2) были введены в программу компьютера. Алгоритм и программа расчетов по выбору необходимых материалов и технологий упрочнения рассчитаны на случаи, когда задается только одна величина – относительная износостойкость

$$E = Q_{0Fe} / Q,$$

где Q_{0Fe} – величина износа эталона – отожженного технического железа,

Q – величина износа, получаемая из соотношений (1) и (2).

Так как меж цементитные расстояния в отпущенной выше 300°C в углеродистой или малолегированной стали зависит как от содержания углерода, так и температуры отпуска, то температуры отпуска находилась по уравнениям диффузии

$$T = -q / R \cdot \ln(d_{cp}^2 / A \cdot 0.05C^{2/3}),$$

где q – энергия активации диффузии углерода в феррите,

d_{cp} – средний диаметр частиц цементита, который может быть найден

$$d_{cp} = \frac{\lambda}{(\pi / 6f)^{1/2}}, \text{ если известно меж цементитного расстояние } \lambda \text{ и объемная доля}$$

цементита.

R – газовая постоянная,

A – константа, практически независимая от температуры.

На этих данных созданы алгоритм и программа расчета по выбору материалов, режимов их термического упрочнения для обеспечения требуемого уровня относительной износостойкости. Этим достигается необходимая обоснованность при выборе или замене материалов и термического упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих машин.

В частности, исследования материала лезвия плуга германского производства показали, что оно изготовлено из стали типа 40Г. По режущей кромке лезвие закалено на твердость HRC 48..50. Испытания образца, вырезанного из закаленной части лезвия на установке ПВ – 7 показали, что относительная износостойкость $E = 4.68$. Расчеты показали, что этот уровень относительной износостойкости может быть достигнут при закалке стали 45 с низким отпуском, стали Ст5Гпс при закалке без отпуска, стали 35 при закалке по экстремальным режимам, стали У8 после закалки по экстремальным режимам и отпуск 450° и 600°C .

Таким образом, перечень сталей и вариантов термического упрочнения может быть, для данного уровня износостойкости, весьма широким. Нет необходимости использовать дорогостоящие износостойкие материалы, когда более целесообразным является соблюдение необходимой геометрии рабочего органа почвообрабатывающей машины.

ЛИТЕРАТУРА

1. В.Н. Ткачев Износ и повышение долговечности деталей сельскохозяйственных машин. – М.: Машиностроение, 1971. – 264 с.
2. Д.Б. Бренштейн Абразивное изнашивание лемешного лезвия и работоспособность плуга // Тракторы и сельскохозяйственные машина. 2002. №6. С. 39 – 42.
3. А.А. Мухамедов, Б.К.Тилабов. Получение многослойных износостойких покрытий на деталях почвообрабатывающих машин и их термическая обработка // (Вестник) ТашГТУ. № 1. 2001. С. 104-107.
4. М.М. Тененбаум Сопротивление абразивному изнашиванию – М.: Машиностроение, 1976. – 267 с.